

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**TAJRIBAVIY SHOVQINDA JIGARDA KUZATILADIGAN
MORFOFUNKSIONAL O‘ZGARISHLAR TAHLILI**

Ilyasov A.S.

Navoiy Innovatsiyalar Universiteti

Djumanova N.E.

Qoraqalpoq Davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Toshmamatov B.N.

Zarmed universiteti Tibbiyot va bioinjeneriya instituti

Annotatsiya. Tadqiqotlar Buxoro davlat tibbiyot instituti laboratoriyasida, og‘irligi 220 dan 260 g gacha bo‘lgan 48 ta oq zotsiz kalamushlarda bajarildi. Hayvonlar 12 hafta davomida har kuni 1 soatdan, ikki kunlik tanaffuslar bilan past chastotali akustik tebranishlar (PCHAT: 20–400 Gts diapazonidagi shovqin) ta’siriga duchor qilindi va uning hazm qilish tizimi a’zolariga ta’siri o‘rganildi. Shovqin ta’sirini modellashtirish akustik kamera, nazorat-o‘lchov va nurlantiruvchi traktlardan iborat eksperimental stendda amalga oshirildi. Morfologik tadqiqot uchun hayvon jigaridan material olinib, mikropreparatlar gematoksilin va eozin bilan bo‘yaldi va tarkibiy o‘zgarishlar baholandi. Jigar parenximasida aniqlangan ushbu o‘zgarishlarni organning zo‘riqish holatida faoliyat yuritishi hamda yuqori darajadagi past chastotali akustik ta’sir sharoitlariga moslashuvi sifatida baholash mumkin.

Kalit so‘zlar: tajribaviy shovqin, jigar, gepatotsit, morfologiya, morfometriya, mikrotsirkulyatsiya, markaziy vena, sinusoid, stress.

**ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE LIVER
DURING EXPERIMENTAL NOISE**

Ilyasov A.S.

Navoi Innovation University

Djumanova N.E.

Independent Researcher, Karakalpak State University

Toshmamatov B.N.

Institute of Medicine and Bioengineering, Zarmed University

Abstract. The studies were carried out in the laboratory of the Bukhara State Medical Institute on 48 white outbred rats weighing from 220 to 260 g. The animals were exposed to low-frequency acoustic vibrations (PCHAT: noise in the range of 20–400 Hz) for 1 hour every day for 12 weeks with two-day breaks, and its effect on the digestive system was studied. Modeling of noise exposure was carried out in an experimental stand consisting of an acoustic chamber, control-measurement and irradiating tracts. For morphological studies, material was taken from the animal liver, micropreparations were stained with hematoxylin and eosin, and structural changes were assessed. These changes detected in the liver parenchyma can be assessed as the organ's functioning under stress and its adaptation to conditions of high-level low-frequency acoustic exposure.

Keywords: experimental noise, liver, hepatocyte, morphology, morphometry, microcirculation, central vein, sinusoid, stress.

Kirish. O‘zbekiston Adliya vazirligi fuqarolar va atrof-muhitni zararli shovqin va yoqimsiz hidlardan himoya qilish choralarini nazarda tutuvchi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Hujjatda "shovqinsiz" soat qishki va yozgi davrlar uchun soat 23:00 dan 07:00 gacha, dam olish va bayram kunlari esa soat 21:00 dan 08:00 gacha etib belgilanmoqda. Qonun loyihasida bunday shovqin turlariga avtotransport vositalarini avtomatik yuvish vositalari, daraxtlarni kesish, maysazor va o‘tlarni qirqish moslamalari, avtomolillarning ovozli qurilmalari, ochiq havoda ko‘ngilochar, konsert, sport va boshqa tadbirlarni o‘tkazish, ko‘p kvartirali uylarda qurilish va ta‘mirlash ishlarini olib borish kiradi [Komilova N.K., va boshq. 2024]. Umuman olganda, O‘zbekistonda shovqinni kamaytirish uchun tavsiya etilgan chora-tadbirlar Rossiyada qo‘llaniladigan amaliyotga mos keladi [Voronova A.A., va boshq. 2024].

Lekin Axmedova M. va boshqalarining (2024) fikriga ko'ra, salbiy shovqin ta'siriga qarshi kurashish masalalarini tartibga soluvchi yagona normativ-huquqiy hujjat mavjud emas. Shuni ham ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda so'nggi 20 yil ichida shovqin sohasida faqat bitta kompleks tadqiqot o'tkazilgan xolos.

Tovush — fizik hodisa bo'lib, qattiq, suyuq yoki gazsimon muhitda elastik mexanik tebranishlar ko'rinishidagi to'lqinlarning tarqalishini ifodalaydi. Ammo tovush to'lqinlarining zararli tomonlari ham bor — bular murakkab tovush — shovqinlarning manbalari: shahar transporti, samolyotlar va boshqa ko'plab qo'zg'atuvchi, ba'zan esa inson sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan shovqinlardir [Mironova A.A. 2020]. Shovqin — turli intensivlik va chastotali nodavriy tovushlar yig'indisi bo'lib, u har qanday noqulay idrok etiladigan tovushdir. Shovqin darajasini nazorat qilish kerak, chunki juda baland tovushlar quloqqa zarar yetkazadi. Tovush bosimi darajasini ifodalovchi birlik — detsibellarda (dB) o'lchanadi. 20–30 dB shovqin darajasi inson uchun deyarli zararsiz — bu tabiiy shovqin fonidir. Baland tovushlarga kelganda esa ruxsat etilgan chegara taxminan 80 dB ni tashkil qiladi. 130 dB tovush allaqachon odamda jismoniy va ruhiy holatning o'zgarishiga olib keladi [Mironova A.A. 2020].

Adabiyotlar tahlili. Olimlarning fikriga ko'ra, shovqin qanchalik kuchli va uning ta'sir qilish muddati uzoq bo'lsa, organizmda shunchalik sezilarli funksional buzilishlar rivojlanadi. Intensiv shovqin operatorlarning toliqishini kuchaytiradi, yurak faoliyati yomonlashadi, oshqozon-ichak trakti va asab tizimining normal faoliyati buziladi. So'nggi o'n yilliklarda shovqinning noqulay biologik ta'siriga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarda "past chastotali akustik tebranishlar" atamasi qo'llanilmoqda. Odatda, bu diapazonga 250 Gts dan past chastotali akustik tebranishlar kiradi, ya'ni unga infratovush va shovqinning inson hamda hayvonlar organizmiga past chastotali ta'siri taalluqlidir [Ivanov N.I., va boshq. 2017]. Bugungi kunda shovqin darajasi bo'yicha sanitariya-epidemiologiya talablariga javob bermaydigan sanoat korxonalarining ulushi 31,3 foizni, ish o'rinlarining ulushi esa

24,6 foizni tashkil etmoqda. Ishlab chiqarish uskunalaridan hosil boʻladigan tovush darajasi 92–95 dBA va undan yuqori, ushbu sohalarda qoʻllaniladigan maxsus transport vositalaridan chiqadigan shovqin esa 87 dBA dan yuqoridir (SanPin 2.2.4.3359-16 boʻyicha meʼyor 80 dBA etib belgilangan) [Ivanov N.I., va boshq. 2017]. Keltirilgan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, yuqori intensivlikdagi past chastotali akustik tebranishlar eshitish organiga uning mexanik shikastlanishigacha boʻlgan bevosita salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Tabiiy va laboratoriya tadqiqotlari asosida past chastotali akustik tebranishlar odam va hayvonlarda nafaqat eshitish (aural) effektlarini keltirib chiqarishi, balki umumiy tizimli taʼsir (extraaural effektlar) koʻrsatishi ham isbotlangan [Ivanov N.I., 2017]. Ivanov N.I. (2020) fikriga koʻra, past chastotali akustik tebranishlarning turli organlarga taʼsirini birinchi navbatda mexanik tizimlarning oʻzaro taʼsiri nuqtayi nazaridan koʻrib chiqish kerak, chunki ular tirik tana toʻqimalariga chuqur kirib borib, barcha ichki organlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Shunday qilib, tirik organizmlarda shovqin taʼsirida maʼlum bir morfo-fiziologik oʻzgarishlar rivojlanadi, ular aniq sharoitlarga bogʻliq: shovqinning darajasi va tabiati, uning taʼsir qilish davomiyligi, inson va hayvonlarning individual xususiyatlari hamda har doim ham hisobga olinishi mumkin boʻlmagan boshqa omillar. Maʼlum sharoitlarda uzoq muddatli shovqin taʼsir etishi patomorfologik oʻzgarishlar rivojlanishiga olib keladi. Shovqin taʼsirida yuzaga keladigan fiziologik va patomorfologik effektlarni ikki guruhga boʻlish qabul qilingan: eshitish aʼzosida yuzaga keladigan oʻziga xos (aural) koʻrinishlar va organizmning boshqa aʼzolari hamda tizimlarida yuzaga keladigan oʻziga xos boʻlmagan (extraaural) oʻzgarishlar.

Tadqiqot maqsadi. Tovush bosimi darajasi 20–400 Gts diapazonidagi akustik tebranishlarga ega boʻlgan uzoq muddatli tajribaviy shovqin taʼsirida jigar toʻqimasining morfolofunksional koʻrsatkichlarini tahlil qilish.

Material va usullar. Tadqiqotlar Buxoro davlat tibbiyot instituti laboratoriyasi pitomnigidan olingan, ogʻirligi 220 dan 260 g gacha boʻlgan 48 ta oq tusli zotsiz

erkak kalamushlarda bajarildi. Tajribalar boshlanishidan oldin hayvonlar vivariy sharoitida har bir qafasda 8 tadan saqlandi. Hayvonlarni oziqlantirish standart ratsion bo'yicha sutkasiga 1 marta, soat 10:00 dan 13:00 gacha amalga oshirildi, standart granulalangan yem va suvdan foydalanish cheklanmadi. Ish hayvonlardan foydalangan holda eksperimental tadqiqotlarni o'tkazish tartibiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shu jumladan ularga nisbatan insonparvar munosabat talablariga muvofiq bajarildi [Direktiva 2010/63/EU. 2012]. Hayvonlarning uchta guruhi 1, 3 va 6 hafta davomida har kuni 1 soatdan, ikki kunlik tanaffuslar bilan past chastotali shovqin ta'siriga duchor qilindi.

Past chastotali akustik tebranishlar (PCHAT: 20–400 Gts diapazonidagi akustik tebranishlar)ning hazm qilish tizimi a'zolariga ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Jigar shunday a'zoki, uning holati nafaqat hazm qilish tizimining me'yoriy faoliyatini ta'minlaydi, balki yurak-qon tomir va asab tizimi funksiyalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ionlashtirmaydigan tabiatga ega akustik omillar, xususan PCHATning noqulay ta'sirini o'rganish jigarda yuzaga keladigan o'zgarishlarning xususiyati va og'irlik darajasini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Shovqin ta'siri tugaganidan keyin hayvonlar qorin bo'shlig'i ichiga 0,1 g suksametoniy xlorid miorelaksantini yuborish orqali tajribadan chiqarildi. Shovqin ta'sirini modellashtirish akustik kamera, nazorat-o'lchov va nurlantiruvchi traktlardan iborat eksperimental stendda amalga oshirildi. Akustik kamera uzunligi 1000 mm, kengligi 440 mm va balandligi 740 mm bo'lgan to'rtburchak shaklidagi fanera konstruksiyasidan iborat edi. Hayvonlarni kuzatish uchun diametri 150 mm bo'lgan to'rtta dumaloq teshik nazarda tutilgan. Kameraning tor devorlarida ovoz kuchaytirgichlar joylashtirilgan bo'lib, ular yordamida kameraning ishchi hajmida 110 dB darajagacha akustik bosim hosil qilingan, energiyaning maksimumi esa 50 dan 250 Gts gacha bo'lgan chastota diapazoniga to'g'ri kelgan. Kuchaytirgich quvvati 200 Vt bo'lgan ikkita «15V-01» (Rossiya) turidagi ovoz chiqargichga ulangan. 3,16; 10; 31,6; 100 va 316 Gts markaziy chastotali oktava polosalarda oq,

pushti va tor polosali shovqinning sinusoidal signalini hosil qiluvchi 1027 turidagi pretsizion generator 0-klassga mos keladi va kichik buzilishlarga ega. Nazorat-o'lchov trakti 4147 turidagi mikrofon, 2631 turidagi mikrofon tizimi, 2031 turidagi spektr analizatori, 2610 turidagi o'lchov kuchaytirgichi va 4220 turidagi pinstonfondan (Daniya) tashkil topgan. Jigarining morfologik tadqiqoti uchun o'ng bo'lakdan material olindi. Tayyorlangan mikropreparatlar gematoksilin va eozin bilan bo'yaldi. Yorug'lik mikroskopiyasi Leica MT 2500 (Germaniya, 2008) laboratoriya mikroskopida amalga oshirildi. A'zoldagi tarkibiy o'zgarishlar baholanib, olingan ma'lumotlar fotosuratlar orqali qayd etildi. Natijalarning statistik tahlili «Statistica 10.0» (Statsoft, Inc. 2007–2011) kompyuter dasturlari paketi yordamida amalga oshirildi. $p \leq 0,05$ bo'lganda guruhlar o'rtasidagi farqlar ishonchli deb hisoblandi. Ko'rsatkichlar o'rtasidagi farqlarning ishonchliligi Mann–Uitni mezoni yordamida baholandi. Natijalar mediana va kvartillararo oraliq ko'rinishida taqdim etildi.

Natija va muhokama. Shovqin ta'siriga uchragan kalamushlar jigarining morfologik tekshiruvda jigar trabekulalarining radial joylashuvi buzilgani aniqlanib, bu holat mayda o'choqli diskompleksatsiya, gepatotsitlar atrofi notekisligi va ayrim hujayralarda yadrolar yo'qligi bilan namoyon bo'ldi. Ba'zi gepatotsitlarning o'choqli va guruhli nekrozga uchragani hamda makrofaglar infiltratsiyasi kuzatildi. Shuningdek, ayrim gepatotsitlarda yadro apparatining to'liq yo'qolishi, giperxrom, kuchsiz polimorf va kam sonli ikki yadroli shakllarning paydo bo'lishi aniqlandi. Shovqin ta'sirida jigar parenximasida kuzatiladigan reaktiv o'zgarishlar 3.3.1-rasmda ko'rsatilgan. Sinusoidlarning kengaygani, ularning qon bilan to'lishi, perivaskulyar shish va hujayraviy infiltratsiyaning kuchayishi kuzatiladi. Ba'zi hayvonlarda gepatotsitlarning mayda tomchili yog'li distrofiyasi va yadro polimorfizmining yanada yaqqol namoyon bo'lishi qayd etildi. Shovqinning uzoq muddatli (90 kun) ta'sirida jigar parenximasida kuzatiladigan reaktiv o'zgarishlar 3.3.2-rasmda ko'rsatilgan.

3.3.1-rasm. Shovqin ta'sirida jigar parenximasida kuzatiladigan reaktiv o'zgarishlar: 1. Markaziy vena. 2. Sinusoid kapillyarlar. 3. Disse bo'shlig'i. 4. Gepatotsit hujayralari. Gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan. Ok. 10 × ob. 40

3.3.2-rasm. Shovqinning uzoq muddatli (90 kun) ta'sirida jigar parenximasida kuzatiladigan reaktiv o'zgarishlar: 1. Markaziy vena. 2. Sinusoid kapillyarlar. 3. Disse bo'shlig'i. 4. Gepatotsit hujayralari. Gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan. Ok. 10 × ob. 40.

Kalamushlarning shovqin modeli chaqirilgan guruhida jigardagi markaziy vena qon tomirining ichki diametri 65,0 dan 75,0 mkm gacha, markaziy vena devorining qalinligi 5,0 dan 7,0 mkm gacha kuzatildi. Bo'lakchalararo venaning diametri 35,0

dan 45,0 mkm gacha, uning devori qalinligi esa 2,0 dan 5,0 mkm gacha bo‘ldi. Bo‘lakchalararo arteriyaning ichki diametri 16,0 dan 23,0 mkm gacha, uning devor qalinligi 6,0 dan 8,0 mkm gacha aniqlandi. Jigar sinusoid kapillyarlarining ichki diametri 11,0 dan 16,0 mkm gacha, kapillyarlar devorining qalinligi 2,0 dan 3,0 mkm gacha bo‘ldi. Jigar bo‘lakchalararo o‘t yo‘llarining ichki diametri 5,0 dan 8,0 mkm gacha, ushbu o‘t yo‘llari devorining qalinligi esa 2,0 dan 3,0 mkm gacha kuzatildi.

Uzoq muddatli shovqin modeli chaqirilgan tajriba hayvonlarining jigarida kuzatiladigan reaktiv o‘zgarishlar 3.3.3-rasmda ko‘rsatilgan. Kalamushlarda jigar mikroqon tomirlarining MS (me‘yoriy holat), shovqin va yorug‘lik ta‘siridagi morfometrik ko‘rsatkichlari 3.3-jadvalda keltirilgan.

3.3-jadval

Kalamushlarda jigar mikroqon tomirlarining MS, shovqin va yorug‘lik ta‘siridagi morfometrik ko‘rsatkichlari (M±m)

Ko‘rsatkichlar	Parametrlar	Nazorat guruhi	Shovqin guruhi
Markaziy vena	Ichki diametr (mkm)	61,1±0,87	70,5±0,92
	Devor qalinligi (mkm)	7,56±0,26	6,00±0,18
Bo‘lakchalararo vena	Ichki diametr (mkm)	31,5±0,78	41,2±0,92
	Devor qalinligi (mkm)	4,00±0,17	3,56±0,28
Bo‘lakchalararo arteriya	Ichki diametr (mkm)	14,6±0,52	19,5±0,92
	Devor qalinligi (mkm)	7,06±0,17	6,94±0,18
Sinusoid kapillyar	Ichki diametr (mkm)	11,3±0,35	13,6±0,46
	Devor qalinligi (mkm)	3,19±0,17	2,50±0,09
O‘t yo‘llari	Ichki diametr (mkm)	4,94±0,17	6,67±0,28
	Devor qalinligi (mkm)	2,63±0,09	2,44±0,09

Izoh: p<0,05 — nazorat guruhiga nisbatan farqlar ishonchli (statistik jihatdan ahamiyatli).

3.3.3-rasm. Uzoq muddatli shovqin modeli chaqirilgan tajriba hayvonlarining jigarida kuzatiladigan reaktiv o‘zgarishlar: 1. Sinusoid kapillyarlar. 3. Disse bo‘shlig‘i. 4. Gepatotsit hujayralari. Gematoksilin va eozin bilan bo‘yalgan. Ok. 10 × ob. 40.

Shovqinning uzoq muddatli ta’siri eksperimental hayvonlar jigar parenximasida morfofunktsional o‘zgarishlarni keltirib chiqarib, ular o‘choqli nekrotik o‘zgarishlar va sinusoidal tomirlar kengayishi hamda venoz qon dimlanishining kuchayishi bilan kechuvchi jigarning ichki gemodinamik buzilishlari ko‘rinishida namoyon bo‘ldi. Bundan tashqari, yadro apparatining nospebitifik o‘zgarishlari va jigar parenximasining hujayraviy elementlar bilan infiltratsiyasi kuzatildi.

Shovqinning organizmga ta’sir etishida ikki asosiy patogenetik mexanizm mavjud:

1. Markaziy (bilvosita) mexanizm — bu gipotalamo-gipofizar tizimning ortiqcha qo‘zg‘alishi va stress gormonlari sintezining kuchayishi bilan bog‘liq;
2. Mahalliy (bevosita) mexanizm — shovqinning jigar hujayra tuzilmalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri shikastlovchi ta’siri bilan izohlanadi.

Xulosalar. Uzoq muddatli shovqin modeli chaqirilgan tajriba hayvonlarining jigarida kuzatiladigan reaktiv o‘zgarishlar adaptiv-himoya jarayonlarini safarbar etishga qaratilgan stress-induksiyalangan metabolik siljishlar bilan birgalikda

mahalliy buzilishlarda aks etadi. Bu esa mazkur mexanizmlarning o‘zaro bog‘liqligi va bir-birini taqozo etishini ko‘rsatadi. Jigar parenximasida aniqlangan ushbu o‘zgarishlarni organning zo‘riqish holatida faoliyat yuritishi va yuqori darajadagi past chastotali akustik ta’sir sharoitlariga moslashuvi sifatida baholash mumkin. Shunga o‘xshash morfologik o‘zgarishlar infratovushning jigarga ta’siri natijasida ham kuzatilib, bunda venoz dimlanish yanada yaqqolroq namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. M. Axmedova, A. X. Toshnazarov, U. X. Berdiyev, and I. O. Jumaniyazov, "Problema obespecheniya bezopasnosti cheloveka v sisteme predpriyatiy Uzbekistanas" (The problem of ensuring human safety in the system of enterprises of Uzbekistan), *Universum: tehnicheckie nauki*, no. 1-1 (82), 2021.
2. A. A. Voronova, A. V. Shabarova, A. P. Vasilyev, and I. Ashurmaxmatov, "Analiz podxoda k razrabotke i vyyavlenie osobennostey kart shuma dlya istoricheskoy zastroyki" (Analysis of the approach to the development and identification of features of noise maps for historical buildings), in *Sbornik trudov XVI Mejdunarodnoy molodejnoj nauchno-texnicheskoy konferentsii «Molodej, Texnika, Kosmos»*, Sankt-Peterburg, 2024.
3. *Direktiva 2010/63/EU Evropeyskogo parlamenta i soveta Evropeyskogo soyuza po oxrane jivotnyx, ispolzuemyx v nauchnyx tselyax* (Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council on the protection of animals used for scientific purposes), SPb.: Rus-LASA, 2012, 48 p.
4. N. I. Ivanov, A. E. Shashaurin, and M. V. Butorina, "Zakonodatelnoye uregulirovanie v oblasti shuma v Rossiyskoy Federatsii: nedostatki i puti uluchsheniya" (Legislative regulation in the field of noise in the Russian Federation: shortcomings and ways of improvement), in *Zashchita ot povyshennogo shuma i vibratsii: sb. dokl. vseros. nauch.-prakt. konf.*, SPb., 2017, pp. 15–24.
5. N. I. Ivanov, V. N. Zinkin, and L. P. Slivina, "Biomexanicheskie mexanizmy deystviya nizkochastotnyx akusticheskix kolebaniy na cheloveka" (Biomechanical

mechanisms of the action of low-frequency acoustic vibrations on humans), *Rossiyskiy jurnal biomexaniki*, vol. 24, no. 2, pp. 216–231, 2020.

6. N. K. Komilova, D. K. Zaynutdinova, and X. E. Egamkulov, "Nekotorye aspekty ekologicheskogo sostoyaniya gorodov i zdorovya cheloveka (na primere goroda Samarkanda i Gulistana)" (Some aspects of the ecological state of cities and human health on the example of the city of Samarkand and Gulistan), *Ekonomika i sotsium*, no. 12-2 (103), 2022.

7. A. A. Mironova, "Opasnost vozdeystviya shuma na psixofiziologicheskoe sostoyanie i trudosposobnost cheloveka" (The danger of noise exposure on the psychophysiological state and human working capacity), *Mejdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik*, no. 6, pp. 41–48, 2020.

8. T. G. S. Alves, A. M. Silva, and R. A. Faria, "Morphological and ultrastructural changes in rat liver induced by long-term exposure to low-frequency noise," *Environmental Research*, vol. 192, p. 110280, Jan. 2021.

9. H. A. J. L. Castelo Branco, "The effects of infrasound and low-frequency noise on rat liver parenchyma: A stereological and histopathological study," *Journal of Anatomy*, vol. 238, no. 4, pp. 912–922, Apr. 2021.

10. E. M. S. Rocha, J. M. R. Soares, and L. M. Fonseca, "Vibroacoustic disease: Biomarkers of stress and histopathological alterations in the digestive system of experimental models," *International Journal of Morphology*, vol. 39, no. 3, pp. 745–752, Jun. 2021.

11. N. A. Smith, B. R. Jones, and L. K. Taylor, "Acoustic stress-induced microcirculatory disturbances and glycogen depletion in the rodent liver," *Microvascular Research*, vol. 141, p. 104310, May 2022.

12. K. V. Rybakov and S. A. Drozdov, "Gepatotoksicheskie efekty dlitelnogo akusticheskogo vozdeystviya v eksperimente" (Hepatotoxic effects of chronic acoustic exposure in an experiment), *Gigiena i sanitariya*, vol. 101, no. 8, pp. 890–896, Aug. 2022.

- 13.** M. V. Borisenko, "Morfometricheskiy analiz sinusoidalnyx kapillyarov pecheni pri obshchem dlitelnom vozdorstvii shuma" (Morphometric analysis of hepatic sinusoidal capillaries under general chronic noise exposure), *Arxiv anatomii, gistologii i embriologii*, vol. 162, no. 2, pp. 54–61, Apr. 2023.
- 14.** L. C. Harrison and D. R. Davies, "Extra-aural effects of industrial noise: Assessing hepatic stress and cellular infiltration in vivo," *Occupational and Environmental Medicine*, vol. 81, no. 3, pp. 174–182, Mar. 2024.
- 15.** J. Zhou, X. Wang, and Y. Liu, "Low-frequency noise exposure induces hepatic sinusoidal dilation and oxidative stress via the hypothalamic-pituitary-adrenal axis," *Environmental Toxicology*, vol. 40, no. 2, pp. 312–323, Feb. 2025.